

**SARIMSOQNING BIOLOGIK VA KIMYOVIY XUSUSIYATLARI VA
UNING TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALARNI AJRATIB
OLISHNI TADQIQ ETISH**

Rashidova Mohinur Hazratqul qizi

TKTI Shahrisabz filiali talabasi

E-mail: kewa9201@gmail.com

Tel: +998 88 592 77 37

Xolmuradov Bobur Bahrom o‘g‘li

TKTI Shahrisabz filiali o‘qituvchisi

E-mail: boburxolmuradov1996@gmail.com

Tel: +998 93 933 55 53

Annotatsiya: Berilgan tezis sarimsoq mevasi va urug‘ini fizioterapik, biologik, kimyoviy xususiyatlari tadqiq etildi. Bu o‘simlikning bugungi kunda ishlatilish sohalari, va uning tarkibidagi biologik faol moddalarni ajratish yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Sarimsoq piyoz, ozuqaviy qiymati, profilaktika, antioksidant, xalq tabobati, ekstraksiya.

**ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЧЕСНОКА И ВЫДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ЕГО СОДЕРЖАНИИ**

Абстрактный: Исследованы физиотерапевтические, биологические и химические свойства плодов и семян чеснока. Освещены области использования этого растения сегодня, а также выделение содержащихся в нем биологически активных веществ.

Ключевые слова: Чеснок-лук, пищевая ценность, профилактика, антиоксидант, народная медицина, экстракция.

**STUDY OF BIOLOGICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF GARLIC
AND ISOLATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN ITS
CONTENT**

Abstract: The physiotherapeutic, biological, and chemical properties of garlic fruits and seeds were investigated. The fields of use of this plant today, and the separation of biologically active substances contained in it are highlighted.

Keywords: Garlic onion, nutritional value, prevention, antioxidant, folk medicine, extraction.

Zamonaviy xalq tabobatida sarimsoq qadimgi tibbiyotdagi kabi mashhurdir. Sarimsoq zamburug‘ bilan kasallangan oyoq-qo‘llarga surtiladi.

Davolovchi va profilaktik vosita sifatida, gripp bilan og‘riganda burunga sarimsoq sharbati tomiziladi.

Mol go‘шти yoki cho‘chqa yog‘i bilan birgalikda sarimsoq qoshib tayyorlangan bo‘tqa qo‘tir, ekzema, so‘gal, psoriaz kasalliklarda surtilganda foyda beradi. Shuningdek, bu vosita radikulit va revmatizmga og‘riq qoldiruvchi vosita sifatida ham qo‘llaniladi [1].

Zamonaviy ilmiy tibbiyot sarimsoqdan juda keng foydalanadi. Buni zamonaviy tibbiyotning samarali profilaktika vositalaridan biri deb hisoblash mumkin.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, sarimsoqni qabul qilish adaptogen ta‘sirga ega, charchoqning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Olingan ma‘lumotlar sarimsoqning samarali va xavfsiz diabetga qarshi vosita ekanligini ta‘kidlash imkonini beradi.

Sarimsoq gepatoprotektiv xususiyatlarga ega va yog‘li jigar kasalligining rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Bundan tashqari, sarimsoq yog‘li gepatoz va jigar sirroziga terapevtik ta‘sir ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, sarimsoq yog‘li gepatoz va jigar sirroziga terapevtik ta‘sir ko‘rsatadi.

Biologik xususiyati. Sarimsoq (lot. Alliumsativum) - piyozlilar oilasiga mansub ko‘p yillik sabzavot ekinli o‘simlik bo‘lib, o‘tkir ta‘mi va o‘ziga xos hidi tufayli ziravor sifatida ham ishlatiladi.

Sarimsoq piyoz deyarli butun dunyoda yetishtiriladi.

Sarimsoqning inson salomatligi uchun beqiyos foydasini baholash qiyin.

Sarimsoq-oziq-ovqatda biologik faol qo‘shimcha hisoblanib parhez taomlarni boyitishda qo‘llaniladi U ajoyib ziravor bo‘lib, u bizning dietamizni juda ko‘p foydali moddalar, vitaminlar va minerallar bilan boyitadi [2].

Sarimsoq nilufardoshlar oilasiga mansub o‘simlikdir.

Yuqori ta‘m va g‘ayrioddiy biologik xususiyatlar sarimsoqning keng qo‘llanilishini ta‘minlaydi.

Mamlakatimizda bu ekin hamma joyda yetishtiriladi. Sarimsoqning ozuqaviy qiymati uning tarkibida shakar, tola, organik kislotalar, fosfor va kalsiy tuzlari, azotli moddalar, efir moylari, oqsillar, fermentlar va vitaminlarning yuqori miqdori bilan belgilanadi. Sarimsoq piyozlarida 35-42% quruq moddalar, 6-7% oqsillar, 20-27% polisaxaridlar, taxminan 0,5% qaytaruvchi qandlar va 7-25% askorbin kislota mavjud. Sarimsoqning quruq chinnigullarida 58% dan ortiq inulin mavjud bo‘lib, u inson organizmida fruktozaga aylanadigan murakkab moddadir, bu sarimsoqning yuqori ozuqaviy qiymatini belgilaydi [1].

Sarimsoq juda ko‘p foydali va dorivor xususiyatlarga ega va ko‘plab kasalliklarni davolash uchun an‘anaviy va muqobil tibbiyotda faol qo‘llaniladi.

Sarimsoqning kimyoviy xususiyati. Sarimsoqning kimyoviy tarkibi juda boy va umuman olganda, dasturxonimizdagi juda sog‘lom sabzavot hisoblanadi. Uning tarkibida azotli moddalar, tolalar, uglevodlar, oqsillar, suv, natriy, kaliy va

kalsiy, sulfat va fosforik kislotalar, oltingugurtli moddalar, fitosterollar, bioflavonoidlar, ekstraktiv moddalar, fitonsidlar mavjud. Sarimsoq tarkibidagi vitaminlar orasida askorbin kislotasi va B guruhi vitaminlarini alohida ta’kidlash kerak. Shuningdek, u qimmatli efir moylarini o‘z ichiga oladi. Hammasi bo‘lib, sarimsoq taxminan ellik xil komponentni o‘z ichiga oladi, ularning ko‘pchiligi qimmatli antioksidantlardir [3].

Asosiy antioksidant moddasi selendir. Sarimsoqning eng qimmatli shifobaxsh xususiyati uning parazitlarga qarshi, yallig‘lanishga qarshi va mikroblarga qarshi ta’siridir.

Shifokorlar sarimsoqni bahor va kuzda - tana zaiflashganda va mavsumiy kasalliklar va infeksiyalarga qarshi turish qiyinroq bo‘lganda eyishni maslahat berishlari ajablanarli emas.

Ajratib olish. Sarimsoqning xususiyatlarini o‘rganib chiqish uchun xom ashyodan neytral polisaxaridlarni ajratib olamiz.

Olingan neytral polisaxaridning texnologik jarayon sxemasi quyidagi bosqichlardan iborat:

- Ekstraksiya
- Tozalash
- Organik erituvchilarning cho‘kishi

Santrifuga-(Santrifuga - markazdan qochma kuch ishlatadigan qurilma. Bu markazdan qochma kuch qo‘llaniladigan ob’ektning aylanishini ta’minlaydigan mexanizm.

Filtrlash

Quritish

Dastlab xom ashyo quritiladi va keyin eziladi. Keyin bu xom ashyo spirtida eriydigan shakarlarni, mayda molekulyar birikmalar va boshqa tegishli aralashmalarni olib tashlash uchun 80% etil spirti bilan ishlov beriladi.

Shundan so‘ng, neytral suvda eriydigan polisaxaridlarni olish uchun ular issiq suv bilan nisbatda olinadi.

Ekstraksiya ikki marta amalga oshirildi:

- 1) suv hammomida 80-90 °S haroratda 3 soat.
- 2) suv hammomida 80-90 °S haroratda 1,5-2 soat.

Natijada neytral polisakkarid eritmasi paydo bo‘ldi. Keyin ekstraksiya zich to‘qilgan mato orqali filtdan o‘tkaziladi va 1: 2 nisbatda 96% li etil spirtiga cho‘ktiriladi. Cho‘kma ajratib olinadi va yuviladi. Yuvish jarayoni 2 bosqichdan iborat edi:

- 1) 80% etil spirti bilan yuvish.
- 2) 96% etil spirti bilan yuvish.

Shundan so‘ng, cho‘kma 70 ° C- 80 ° C haroratda termostatda 10-15 daqiqa davomida quritiladi.

Natijada, kukunli polosaxarid olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Библиографическое описание: ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ ЛУКА И ЧЕСНОКА // Универсум: технические науки : электрон. научн. журн. Эрназарова Н.Ш. [и др.]. 2021.
2. Кароматов Иномжон Джураевич “Чеснок как лечебное средство древней и современной медицины “*Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – март (31) 2019*
3. Азрет Музаинович Улимбашев Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент “ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (БАВ) НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОГО ЧЕСНОКА”
4. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
5. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
6. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
8. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
9. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.